

Comentario al artículo “Caracterización clínico-patológica del cáncer de laringe en la población mexicana”

Comment to the article “Clinical-pathological characterization of laryngeal cancer in the Mexican population”

Maria Fernanda Galindo-Tapia^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional La Raza, Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, Servicio de Otorrinolaringología. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0002-7835-666X^a](https://orcid.org/0000-0002-7835-666X)

Comunicación con: Maria Fernanda Galindo Tapia
Correo electrónico: galindotapiamafer@gmail.com
Teléfono: 55 3424 8944

Leí con interés el artículo de Castillo López et al. sobre la caracterización de pacientes con cáncer laríngeo. Aunque destacan factores de riesgo como el tabaquismo, la edad avanzada y la disfonía prolongada, considero importante incluir otros riesgos, como la infección por VPH16 y el consumo de alcohol, reportados en estudios recientes. Señalo la necesidad de aclarar la discrepancia respecto al impacto del tiempo de evolución en el estadio y la evolución del cáncer, mencionada en publicaciones posteriores de los mismos autores. Finalmente, propongo ampliar el perfil de riesgo y reforzar la detección temprana para mejorar el pronóstico.

Palabras clave: Neoplasias Laríngeas; Disfonía; Factores de Riesgo; Población Mexicana

I read with interest the article by Castillo López et al. on the characterization of patients with laryngeal cancer. Although they highlight risk factors such as smoking, advanced age, and prolonged dysphonia, I believe it is important to include other risks, such as HPV16 infection and alcohol consumption, as reported in recent studies. I also point out the need to clarify the discrepancy regarding the impact of the duration of symptoms on cancer staging and progression, as mentioned in later publications by the same authors. Finally, I propose expanding the risk profile and strengthening early detection efforts to improve prognosis.

Keywords: Laryngeal Neoplasms; Dysphonia; Risk Factors; Mexican Population

Estimado editor:

He leído con interés el artículo publicado por Castillo López *et al.* en la Revista Médica del IMSS en 2021, en el que se realizó la caracterización de los pacientes en quienes se identificó cáncer laríngeo.

Llamó mi atención que concluyeron que la población en riesgo está compuesta por varones mayores de 60 años, con antecedente de tabaquismo e historia de disfonía mayor a 30 días. Sin embargo, considero que dejan de lado otros factores de riesgo, como el antecedente de infección por VPH16. Méndez Matías, en su

estudio “Prevalencia del VPH en pacientes mexicanos con carcinoma escamoso de cabeza y cuello e identificación de posibles biomarcadores pronósticos”, menciona que el 78% de los pacientes con carcinoma de células escamosas presentaron VPH positivo genotipo 16.¹

Por su parte, Anca Ionela, en su estudio, señala como factor de riesgo importante el consumo de alcohol, reportando que el 78.2% del total de pacientes con carcinoma laríngeo presentó consumo regular de alcohol.²

También mencionan que no se observó una diferencia significativa entre el inicio de los síntomas y el estadio de la enfermedad; sin embargo, los mismos autores, en su artículo “El tiempo de atención y su impacto en la evolución del cáncer laríngeo publicado en 2022”,³ refieren que el tiempo integrado de atención sí impactó en el estado de salud, la sobrevida y el control de la enfermedad. Esto derivado de que, a mayor tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, se encontró un peor estadio, y a peor estadio, peor evolución. Por lo tanto, considero que valdría la pena aclarar este punto: si realmente encontraron o no resultados significativos al respecto.

Coincido con los autores en que detectar a los pacientes de manera temprana permitirá realizar un diagnóstico oportuno, lo cual mejoraría el pronóstico y la calidad de vida. Por ello, considero que sería valioso ampliar el estudio para determinar si la infección por VPH, especialmente el genotipo 16, y el consumo de alcohol pueden ser incluidos en el perfil de la población mexicana en riesgo de carcinoma laríngeo; asimismo, aclarar si hubo o no un impacto del tiempo de evolución en el estadio y en el estado de salud.

Referencias

- Méndez-Matías G, Velázquez-Velázquez C, Castro-Oropeza R, et al. Prevalence of HPV in mexican patients with head and neck squamous carcinoma and identification of potential prognostic biomarkers. *Cancers*. 2021;13(22):5602.
- Cîrstea AI, Berteșteanu-Șerban VG, Scăunașu RV, et al. Management of Locally Advanced Laryngeal Cancer—From Risk Factors to Treatment, the Experience of a Tertiary Hospital from Eastern Europe. *Int J Environ Res Public Health*. 2023;20(6):4737.
- Castillo-López I, Govea-Camacho L, Gutierrez-Gallo YG, et al. El tiempo de atención y su impacto en la evolución del cáncer laríngeo. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2022;60(5):495-502.

Cómo citar este artículo: Galindo-Tapia MF. Comentario al artículo “Caracterización clínico-patológica del cáncer de laringe en la población mexicana”. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2025;63(4):e6016. doi: 10.5281/zenodo.15644291